

FIZIKA VA ASTRONOMIYA FANLARINI O'QITISHDA IT-TIZIMLARDAN FOYDALANISH VA ULARNI TA'LIMGA INTEGRATSIYA QILISH

Sattarova Barno Djaxangirovna¹ [orcid:0009-0006-3725-732X](https://orcid.org/0009-0006-3725-732X)
e-mail: barnorasatti72@gmail.com

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy axborot texnologiyalari (AT) yordamida fizika va astronomiya fanlarini o'qitishning yangi usullari ko'rib chiqiladi. Maqolada IT-tizimlarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi, ularning afzalliklari va qiyinchiliklari tahlil qilinadi. Shuningdek, PhET Interactive Simulations, Stellarium, AR/VR texnologiyalari kabi platformalar va vositalardan foydalanish metodikasi taqdim etiladi. Maqolada ta'limda innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali o'quvchilarning bilim darajasini oshirish va ularning fanlarga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, fizika, astronomiya, IT-tizimlar, ta'lim integratsiyasi, simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar, AR/VR texnologiyalari, interfaol o'quv materiallari.

Абстрактный: В статье рассматриваются новые методы преподавания физики и астрономии с использованием современных информационных технологий (ИТ). В статье анализируется интеграция ИТ-систем в образовательный процесс, их преимущества и проблемы. В нем также представлена методология использования платформ и инструментов, таких как PhET Interactive Simulations, Stellarium и технологии дополненной и виртуальной реальности. В статье рассматриваются вопросы повышения уровня знаний учащихся и повышения их интереса к предметам за счет внедрения инновационных подходов в образование.

Ключевые слова: информационные технологии, физика, астрономия, ИТ-системы, образовательная интеграция, симуляции, виртуальные лаборатории, технологии дополненной и виртуальной реальности, интерактивные образовательные материалы.

Abstract: This article considers new methods of teaching physics and astronomy using modern information technologies (IT). The article analyzes the integration of IT systems into the educational process, their advantages and difficulties. It also presents a methodology for using platforms and tools such as PhET Interactive Simulations, Stellarium, AR/VR technologies. The article discusses the issues of increasing students' knowledge and increasing their interest in science through the introduction of innovative approaches in education.

Keywords: information technologies, physics, astronomy, IT systems, educational integration, simulations, virtual laboratories, AR/VR technologies, interactive educational materials.

Kirish

Zamonaviy axborot texnologiyalari (AT) ta'lim sohasida katta o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Fizika va astronomiya kabi fundamental fanlarni o'qitishda ATdan foydalanish, o'quv jarayonini qiziqarli, interaktiv va samarali qilish imkoniyatini beradi. Ushbu maqolada fizika va astronomiya fanlarini o'qitishda IT-tizimlardan qanday foydalanish mumkinligi, ularning ta'limga integratsiyasi va natijadorligi haqida to'xtalib o'tamiz.

Fizika va astronomiya fanlari abstrakt tushunchalar, kompleks formulalar va kuzatishlar asosida shakllanganligi sababli, ularni aniq va qiziqarli tarzda o'qitish talab qilinadi. IT-tizimlar yordamida quyidagi imkoniyatlar yaratiladi:

- **Vizualizatsiya:** Fizik jarayonlar va astronomik hodisalarni 3D modellar, animatsiyalar va simulyatsiyalar orqali tushuntirish.
- **Interfaol o'quv materiallari:** Virtual laboratoriyalar, interaktiv darsliklar va onlayn testlar orqali o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash.
- **Masofaviy ta'lim:** Astronomiya kabi fanlarda real vaqtda kuzatishlar o'tkazish, masalan, virtual teleskoplar yordamida osmon jismlarini kuzatish.
- **Ma'lumotlar bazalari va resurslar:** Fizika va astronomiya bo'yicha keng ma'lumotlar bazalari, ilmiy maqolalar, videolar va boshqa resurslarga kirish imkoniyati.

Metadologiyasi

Fizika va astronomiya fanlarini o'qitishda ATdan foydalanish, ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. AT vositalarini to'g'ri tanlash va ularni pedagogik jihatdan asoslash orqali o'quvchilarning bilim darajasi va fanlarga bo'lgan qiziqishi oshiriladi. Kelajakda ATni ta'limga kengroq joriy etish orqali ta'lim sohasida yanada katta yutuqlarga erishish mumkin.

Fizika va astronomiya fanlari abstrakt tushunchalar, kompleks formulalar va kuzatishlar asosida shakllanganligi sababli, ularni o'qitishda ATdan foydalanish juda muhim. AT yordamida tajribalarni virtual muhitda o'tkazish mumkin, astronomik hodisalarni real vaqtda kuzatish imkoniyatini, interfaol o'quv materiallari orqali o'quvchilarning bilimlari mustahkamlashga qaratilgan o'quv vositalarni ta'kidlash mumkin. Bugungi kunda fizika va astronomiyani o'qitish uchun ko'plab dasturiy mahsulotlar yaratilgan bo'lib, ularni mazmun va maqsadiga ko'ra bir nechta guruhlariga ajratish mumkin, jumladan:

- Virtual laboratoriyalar: Fizika tajribalarini virtual muhitda o'tkazish imkoniyatini beradi. Misol uchun, PhET Interactive Simulations kabi platformalar orqali elektr, magnitizm, mexanika kabi mavzularni o'rganish.
- Astronomiya dasturlari: Stellarium, Celestia kabi dasturlar yordamida osmon jismlarini kuzatish, sayyoralar harakatini tushunish.
- AR/VR texnologiyalari: Kengaytirilgan va virtual reallik texnologiyalari yordamida fizik jarayonlarni va astronomik hodisalarni haqiqatga yaqin tarzda ko'rsatish.
- Onlayn kurslar va platformalar: Coursera, Khan Academy, edX kabi platformalar orqali fizika va astronomiya bo'yicha bepul va pullik kurslarni o'rganish.
- O'quv boshqaruv tizimlari (LMS): Moodle, Google Classroom kabi platformalar orqali dars materiallarini tarqatish, topshiriqlarni baholash va o'quvchilar bilan muloqot qilish.

IT-tizimlarni ta'limga integratsiya qilishning afzalliklari haqida gapiradigan bo'lsak, o'quvchilarning qiziqishini oshirish uchun interaktiv va vizual materiallar o'quvchilarning diqqatini jalb qiladi va ularni fanlarga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Individual yondashuvlar har bir o'quvchining bilim darajasiga moslashuvchan dasturlar orqali shaxsiylashtirilgan ta'lim berishga, samaradorlikni oshirish esa tajribalarni virtual muhitda o'tkazish vaqti va resurslarni tejash imkoniyatini beradi. Global bilimlar bilan bog'lanish uchun xalqaro miqyosdagi ilmiy resurslar va tadqiqotlar bilan tanishish imkoniyati kattadir.

IT-tizimlarni joriy qilishda quyidagi qiyinchiliklarni xam sanab o'tish muhim masala hisoblanadi, jumladan:

- Texnik jihatdan tayyorgarlik: O'qituvchilar va o'quvchilar uchun yangi texnologiyalarni o'zlashtirish vaqti talab qiladi.
- Resurslar yetishmasligi: Ayrim maktablar va universitetlar uchun zamonaviy texnologiyalarni sotib olish qiyin bo'lishi mumkin.
- Pedagogik yondashuv: IT-tizimlarni qo'llashda an'anaviy o'qitish usullarini moslashtirish zarurati.

Bularni bartaraf etish uchun quyidagi choralar ko'rilishi mumkin:

- O‘qituvchilarni malakasini oshirish bo‘yicha treninglar o‘tkazish.
 - Davlat va xususiy sektorlar tomonidan maktab va universitetlarga texnik jihozlar bilan ta‘minlash.
 - IT-tizimlarni o‘quv dasturlariga moslashtirish bo‘yicha ishlanmalar olib borish.
- Ushbu fukrlarni to‘laroq yoritish maqsadida biz quyida PhET Interactive Simulations (Physics Education Technology) platformasidan foydalanish usullarini ko‘rsatib o‘tamiz.

Tahlil va natijalar

PhET Interactive Simulations (Physics Education Technology) platformasi - bu Kolorado universiteti tomonidan ishlab chiqilgan, fizika, kimyo, biologiya, matematika va boshqa fanlar bo‘yicha interaktiv simulyatsiyalarni taklif qiluvchi onlayn platforma hisoblanadi. Ushbu platforma o‘quvchilarga murakkab tushunchalarni sodda va qiziqarli tarzda o‘rganish imkoniyatini beradi. Quyida PhET platformasidan fizika va astronomiya fanlarini o‘qitishda qanday foydalanish mumkinligi haqida metodik ko‘rsatma keltiriramiz.

PhET platformasini tanlash va ro‘yxatdan o‘tish

- ***Platformaga kirish:*** PhET veb-saytiga kirish uchun <https://phet.colorado.edu/> manziliga kiring.

Buoyancy: Basics

1-rasm, platformaga kirish.

- ***Ro‘yxatdan o‘tish:*** Platformadan foydalanish uchun ro‘yxatdan o‘tish shart emas, lekin o‘qituvchilar uchun hisob yaratish tavsiya etiladi. Bu orqali dars rejalarini saqlash, natijalarni kuzatish va boshqa imkoniyatlarga ega bo‘lish mumkin.
- Simulyatsiyalarni tanlash***
- ***Fan bo‘yicha filtrlash:*** Fizika va astronomiya fanlari bo‘yicha simulyatsiyalarni topish uchun “Physics” yoki “Earth Science” bo‘limlarini tanlang.

2-rasm. Fizikaga oid simulyatsiyalarni filtrlash (Platformada joriy holat bo'yicha 63 ta ish bo'yicha simulyation ishlar yaratilgan)

- **Mavzular bo'yicha qidirish:** Misol uchun, “Gravitatsiya”, “Elektromagnitizm”, “Yorug'likning tarqalishi” kabi mavzular bo'yicha simulyatsiyalarni qidirish mumkin.

3-rasm. Mavzular bo'yicha qidirish.

- **Tilni tanlash:** Platformada ko'plab tillar, jumladan o'zbek tili mavjud. Simulyatsiyani o'zingizga qulay tilga o'zgartirish mumkin.

Simulyatsiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish. Simulyatsiyadan foydalanishdan oldin, darsning maqsadi va natijalari aniq belgilanishi kerak. Misol uchun, “Nyutonning harakat qonunlari” mavzusini o'rganishda simulyatsiya orqali harakatning turli shakllarini tushuntirish mumkin.

Simulyatsiya bilan birga foydalanish uchun qo'llanma, savollar yoki topshiriqlar tayyorlab olish maqsadga muvofiq.

Simulyatsiyani namoyish qilish bo'yicha harakatlarni belgilab olish zarur va bu harakatlar quyidagi usullarda olib boriladi:

To'g'ridan-to'g'ri foydalanishda: Simulyatsiyani kompyuter, planshet yoki smartfondan ochish mumkin. Misol uchun, "Gravity and Orbits" simulyatsiyasida Quyosh, Yer va Oying harakatini ko'rsatish mumkin.

Interfaol elementlarni tushuntirishda: Simulyatsiyadagi har bir element (masalan, massa, tezlik, kuch) haqida tushuntirishlar beriladi.

So'ngra o'quvchilarni faollashtirish uchun guruh bilan ishlash va mustaqil tajriba o'tkazish mumkin:

- **Guruhli ish:** O'quvchilarni kichik guruhlarga bo'lib, ularga simulyatsiya orqali topshiriqlar bering. Misol uchun, "Electric Field Hockey" simulyatsiyasida elektr maydonini o'rganish.
- **Mustaqil tajriba:** Har bir o'quvchiga simulyatsiyada o'z tajribasini o'tkazish imkoniyatini bering. Misol uchun, "Pendulum Lab" simulyatsiyasida mayatnikning harakatini o'rganish.

Simulyatsiyadan so'ng o'quvchilarning bilimni baholash uchun testlar yoki savollar orqali aniqlash mumkin. O'quvchilar bilan simulyatsiya natijalarini muhokama qilish mumkin. Misol uchun, "Energy Skate Park" simulyatsiyasida energiyaning saqlanish qonuni haqida suhbatlashish tavsiya etiladi. Dars yakunida, oo'quvchilarning tajribalarini baholash va ularga qo'shimcha ma'lumotlar berish tavsiya qilinadi.

Xulosa

Fizika va astronomiya fanlarini o'qitishda IT-tizimlardan foydalanish, ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish imkoniyatini beradi. Vizualizatsiya, interfaollik, virtual laboratoriyalar va global resurslar bilan ta'minlash orqali o'quvchilarning bilim darajasi oshiriladi. Shu bilan birga, IT-tizimlarni ta'limga integratsiya qilishda duch kelinadigan qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun hamkorlik va izlanishlar zarur. Kelajakda AT yordamida ta'lim sohasida yanada katta yutuqlarga erishish mumkin.

PhET Interactive Simulations platformasi fizika va astronomiya fanlarini o'qitishda qiziqarli va samarali usullarni taklif qiladi. Ushbu platformadan to'g'ri foydalanish orqali o'quvchilarning bilim darajasi va fanlarga bo'lgan qiziqishi oshiriladi. Simulyatsiyalarni dars jarayoniga integratsiya qilish, o'quvchilarni faollashtirish va natijalarni baholash orqali ta'lim samaradorligini oshirish mumkin.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Sattarova B.D. Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari va ularning samaradorligi. – "Pedagogika fanlari" ilmiy jurnali, 2020, 3(12), 45-50.
2. Bates A.W. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. – Tony Bates Associates Ltd, 2019. – 520 p.
3. UNESCO. ICT in Education: A Curriculum for Schools and Programme for Teacher Development. – Paris: UNESCO, 2012. – 150 p.
4. PhET Interactive Simulations. <https://phet.colorado.edu/>